

ANGIOGENEZ JARAYONIDA ENDOTELIAL HUYAYRALARNING ROLI: GISTOLOGIK TADQIQOTLAR TAHLILI

Dilmurodov Doston Dilshod o'g'li

Toshkent davlat tibbiyot universiteti 1-son davolash fakulteti 1-kurs talabasi

Ishandjanova Surayyo Xabibullayevna

Gistologiya va tibbiy biologiya kafedراسi.

Katta o'qituvchi, Falsafa fanlari doktori (Ph.D.)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17418667>

Kirish

Angiogenez — mavjud qon tomirlardan yangi kapillyarlarning endoteliy asosida hosil bo'lish jarayoni bo'lib, u homiladorlik, rivojlanish, jarohat bitishi va o'sma o'sishida muhim rol o'ynaydi. Endotelial hujayralar “**tip**” va “**stalka**” shaklida differensiallashib, **filopodiyalar** yordamida yangi tomir yo'nalishini belgilaydi. Ushbu hujayralarning proliferatsiyasi va migratsiyasi to'qima mikromuhitini shakllantirib, angiogenezni ta'minlaydi. Gistologik va immunogistokimyoviy usullar, xususan **CD31**, **CD34** va **von Willebrand faktori (vWF)** markerlari yordamida angiogenez mikrovaskulyar zichlik (MVD) orqali baholanadi.

Asosiy qism

Angiogenezni o'rganishda sichqon, kalamush va zebrafish kabi model organizmlar qo'llanilib, mushak ishemiyasi, **EAE(eksperimental autoimmun encefalomyelit)** modeli va o'pka to'qimalarida tomir o'sishi modellashtiriladi. Gistologik baholashda H&E bo'yoq, CD31, von Willebrand faktori va kollagen IV antitellari bilan bo'yalgan kesimlardan foydalaniladi. Parafin kesimlari orqali immunogistokimyoviy tahlil o'tkazilib, mikrovaskulyar zichlik (MVD), tarmoqlanish darajasi va endotelial markerlar aniqlanadi. Elektron mikroskopiya endotelial hujayralar o'rtasidagi aloqalar, lyumen hosil bo'lishi va hujayraviy o'zgarishlarni ko'rsatadi. **VEGF** va **angiopoietin** kabi molekulalar angiogenezni faollashtirib, kapillyar strukturalar shakllanishini boshqaradi. Tadqiqotlar gistologik va mikroskopik metodlar orqali angiogenezni baholash, hamda patologik va regenerativ sharoitlarda tomirlanish jarayonini chuqur o'rganish imkonini beradi.

Xulosa

Angiogenezda endotelial hujayralarning proliferatsiyasi, migratsiyasi va lyumen hosil qilishi kapillyar tarmoq morfologiyasini belgilaydi. Sichqon, zebrafish va odam to'qimalarida o'tkazilgan gistologik tadqiqotlar angiogenezning morfologik va molekulyar jihatlarini yoritadi. H&E bo'yoq, immunogistokimyo va mikroskopiya orqali yangi tomir zichligi va endotelial markerlar baholandi. Natijalar patologik holatlarda kapillyar zichlik ortishini ko'rsatib, angiogenezni tartibga solish saraton va regenerativ terapiyada muhim ahamiyatga ega ekanini tasdiqlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Norrby, K. (2006). A review on angiogenesis and its assays. *Journal of Immunological Methods*, 313(1–2), 1–20.

2. Augustin, H. G., & Koh, G. Y. (2017). Organotypic vasculature: From descriptive heterogeneity to functional pathophysiology. *Science*, 357(6353), eaal2379.
3. Li, Y., et al. (2021). Hypoxia and the tumor microenvironment. *Technology in Cancer Research & Treatment*, 20, 153303382110017.
4. Norrby, K. (2006). A review on angiogenesis and its assays. *Journal of Immunological Methods*, 313(1–2), 1–20.
5. Augustin, H. G., & Koh, G. Y. (2017). Organotypic vasculature: From descriptive heterogeneity to functional pathophysiology. *Science*, 357(6353), eaal2379.